

SHAXS SHAKLLANISHIDA OILA VA TA'LIM MUASSASASI HAMKORLIGI

Mamajonova Shoxida Xasanbayevna

TAFU "Psixologiya" kafedrası

Annotatsiya: Maqola shaxs shakllanishida oila institutining asosiy vazifalari sifatida ta'lim va tarbiyani milliy qadriyatlar asosida shakllantirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlari: shaxs psixologiyasi, muloqot maromi, milliy tarbiya, ta'lim, oilaviy munosabatlar.

Kirish

Bola tarbiyasi insoniyat taraqqiyotining doimiy e'tibor markazida bo'lib kelgan. Tarixiy davrlarda bu soha falsafa, din, pedagogika bilan chambarchas bog'liq rivojlangan bo'lsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab psixologiya bola tarbiyasida markaziy o'rinni egallay boshladi. XXI asrning tez o'zgarayotgan axborot va texnologiya sharoitida esa, bolaning individual ehtiyojlari va emotsional holatini inobatga oluvchi yangi psixologik yondashuvlar shakllandi. Bugungi kunda bola tarbiyasi faqatgina axloqiy qoidalarni o'rgatish emas, balki shaxsning to'laqonli va uyg'un rivojlanishini ta'minlash vazifasini ham o'z zimmasiga olmoqda.

Barkamol avlodni tarbiyalash va mukammallikka yetkazish oiladan boshlanadi. Inson o'z hayotini oilasiz tasavvur eta olmaydi va mana shu muhitda u jamiyat a'zosi sifatida kamolotga erishadi. Oiladagi tarbiya muhiti, shaxslararo munosabatlar, ota-onalarning yoshi, ma'lumoti, oilaning tarkibi va boshqa omillar farzand tarbiyasiga o'z ta'sirini qo'rsatadi. Oiladagi tarbiya muhiti oilaviy munosabatlar madaniyatiga bog'liq. Ota-onalar bilan farzandlarning o'zaro yaxshi munosabati, qariyalarga hurmat-e'tibor, farzandlarning o'zaro munosabatlarining to'g'ri yo'naltirilganligi, ota-onaning farzand tarbiyasiga o'ta mas'ulligi, oilada o'rnatilgan namunali tartib va ijobiy urf odatlar, ota-onaning mehnatga, ijtimoiy hayot hodisalariga to'g'ri munosabatda bo'lishi kabilar oilaviy munosabatlar madaniyatining nozik qirralaridir. Oilada bolaning ma'naviyati, ya'ni ahloqiy qiyofasi shakllanadi, ezgulik va yovuzlik, or-nomus va halollik, burch va mas'uliyat haqidagi tasavvurlari paydo bo'ladi. Olib borilgan tadqiqotlar tahliliga e'tibor qilsak, o'zbek oilalarida farzand tarbiyasiga uning ma'naviyatiga katta e'tibor beriladi.

Masalaning qo'yilishi

Yangi asr oilasi uchun eng nojoiz xususiyat oilaning notinchligidir. Oiladagi osoyishta, bir maromdagi tadrijiy hayot tarzining buzulishi, oilaga gina-kudrat, urush-janjal, ayrilish va hijron kabi turli xil falokatlarining yog'ilishi shu oila a'zolari uchungina emas, balki shu oila yashab turgan jamiyat uchun ham ko'ngilsiz hodisadir. Oila insonni saodatga olib chiquvchi asosiy hayot muassasasidir. Shu ma'noda olib borilgan tadqiqotlarda respondentlarimizga "Oila qurish zaruriyatining eng muhim sababi nima?" mazmunidagi savol bilan murojaat qilindi. Olingan javoblarga ko'ra, shuni aytish mumkinki, o'zbek oilalarida oila qurish tushunchasi axloqiy darajada tushuniladi. Bunda ota-ona bo'lish masalasining ilk rejaga qo'yilishi (50 %)ni ko'rsatgichi o'zbek milliy oila tizimining xarakterini ko'rsatadi. Shu o'rinda buyuk alloma Abdurauf Fitratning oila asoslari haqidagi fikrlarini keltirib o'tamiz. Fitratning fikricha, "Oila qurishda yoshlar to'rt narsaga e'tibor berishlari lozim: mol, nasab, husn va imon-e'tiqod". Aslida bu to'rt tushuncha asrlar davomida sharq mutafakkirlari tomonidan ta'kidlab kelingan. Fitrat ham shu an'anaga sodiq qolib oila qurishda ushbu masalalarga diqqat qilishni uqtiradi. Bu o'rinda ro'zg'or tebratish uchun yetarli mablag'ning bo'lishini, "nasab"-nasliy kasalliklarning bo'lmasligi va teng-tengi bilan tushishini,

“husn”-er-xotinning o‘zaro mos bo‘lishini va “iymon” esa ma’naviy pok va ahloqli bo‘lishini anglatadi.

Yechish usuli

Fitratning bu qarashlari kuchli oila tizimini shakllantirishga bo‘lgan bundan salkam yuz yil oldingi urinish edi. Bugungi mustaqil O‘zbekistonda ularni hal etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Oila qurishga chog‘lanayotgan erkak va ayol ana shu to‘rt masalada mos tushishi lozim va shundagina ularning turmushi baxtli kechadi. Oilada farzandlar tarbiyasini yaxshilash yo‘llarini aniqlashga qaratilgan savollarimizga berilgan javoblardan anglashiladiki, aholi o‘rtasida bola tarbiyasini tashkil qilishga qaratilgan o‘ziga xos an’anaviy tarbiya tizimi mavjud bo‘lib, har bir oila o‘z farzandlariga ana shu mezon nuqtai nazaridan yondashib tarbiya beradi.

Oilaning hozirgi murakkab mafkuraviy jarayonda tutgan mavqei, yot mafkuralar, xususan dinni o‘ziga niqob qilib olgan ekstremistik guruhlarining oilalardagi mavkuraviy loqaydligidan faol foydalanayotganligi, buning jamiyatimiz davlat havfsizligi va ma’naviy hayotiga katta tahdid solayotganligi masalasiga maxsus yondashishni talab qiladi. Haqiqatdan ham yurtida buzg‘unchi g‘oyalarning tarqalishiga kim aybdor degan savol tug‘iladi. Yoshlarni o‘qishga, ishga, turli to‘garaklarga jalb qilish faqat tarbiyaviy nuqtai nazardan emas, balki kelajakda jinoyatchilikni keskin kamaytirishda ham katta ahamiyatga ega.

Shu tufayli ham Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev xalq ta‘limi tizimini butunlay isloh qilish masalasini ko‘ndalang qilib qo‘ydilar. Chunki, ayrim ota-onalar, xalq ta‘limi tizimi, mahalla faollari yoshlar tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan shaxslar ta‘siridan bolalarni muhofaza etishda e‘tiborsizlik qilmoqdalar. Hech kimga sir emas, zo‘ravonlik, maishiy yengiltaklik va johillikni targ‘ib qiluvchi chet el filmlari mavjud ekan, g‘oyaviy zararsizlantirish, ularning yo‘lini to‘shish haqida jiddiy o‘ylab ko‘rish lozim.

Tahlil va natijalar

Yoshlarni yot g‘oya va mafkuralardan himoya qilishning eng asosiy negizi ularning ona yurtiga nisbatan iymon va e‘tiqodini kuchaytirishdir. E‘tiqodli inson nima qilayotganini, nima uchun aynan shu ishni qilayotganini juda yaxshi biladi. E‘tiqod egasi ilmga intiladi, o‘z oldiga bunyodkorlik g‘oyalari, maqsadlar qo‘yib, barkamol bo‘lishga tirishadi, g‘ayratlilik uning hayot tarziga aylanadi. Shuning uchun zamon, islohatlar bizdan e‘tiqod, mardlik, fidoyilik, iroda, vijdon, qat‘iyat, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi fazilatlarni talab qilmoqda.

G‘oyaviy tarbiyada tarbiyalanuvchilarning rivojlanishini yoshi, tipologik va individual hususiyatlarini hisobga olinishi qator pedagogik muammolarning oldini oladi. Masalan, Bola yoshi oshib borgan sari ota-onadan uzoqlasha boradi va o‘smirlik davrida buzg‘unchi g‘oyalarga kirib ketish havfi tug‘iladi. Ota-onalar bolani fiziologik yoshini hisobga olmaydi va bu kamchiligini, xatosini ular anglashmaydi. Oilaviy sharoiti nochor bo‘lgan bola ota-onalaridan norozi bo‘lib, 14-15 yoshga yetganda oilasidan, ota-onasidan har xil kamchiliklar topib, ayblay boshlaydi, ya‘ni unda oppozitsion – muxolif fikr tug‘iladi. Yoshlikdagi ota-ona noroziligi ulg‘aygan sari jamiyatga, davlatga qarshi buzg‘unchi g‘oyalarga aylanishi mumkin. Oilada ota-onalar, farzandlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch buzg‘unchi g‘oyalarning oldini oladi. Oilalarda o‘tkazilgan suhbatlarimizda ota-onalar bolasiga noto‘g‘ri ayb qo‘yib ota-onaga nisbatan ishonchini so‘ndirmaslik kerakligi haqida gapirdilar. Oila va mahalla tomonidan yo‘l qo‘yilgan arzimasi xato kamchilik bolada odamga nisbatan ishonch tuyg‘usini so‘nishiga, unga ishonadigan odamlarni ko‘chadan izlashga olib keladi.

Xulosa

Milliy tarbiyada oila va onaning savodxonligining alohida o‘rni va nufuzini hisobga olib, xotin-qizlarning bola tarbiyasi va oilaviy ro‘zg‘or ishlarini yuritish borasidagi bilimdonliklarini

takomillashtirib borish; «onalar maktablari» tashkil etish ham katta amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi. Mamlakatimizda ayollarga bildirilgan yuksak ishonchning zamirida ularga xos buyuk onalik mehr-muhabbati, mafkuraviy tarbiyaga qo‘shajak kuch-g‘ayratlari, noyob iste’dodlari yotadi. Jahon madaniyati va ma’naviyatiga katta hissa qo‘shgan Al-Xorazmiy, Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Ahmad Farg‘oniy, Amir Temur, Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Al-Marg‘inoniylarni dunyoga keltirib, tarbiya bergan momolarimizning vorislari bo‘lgan zamonaviy ayollar ham sog‘lom fikrlovchi, O‘zbekiston taraqqiyoti uchun butun bilim va iqtidorini ayamaydigan yoshlarni tarbiyalab berishlariga shubha yo‘q. Bizning jamiyatimizda oilalarga va ayollarga ko‘rsatilayotgan yuksak ehtromlarning asosida ham ularning fidoiyligini tan olish, mafkuraviy ishlarning muvaffaqiyatida ular did va farosatini e’tirof etish yotadi. Zero, bu davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘.B.Shoumarov, I.O.Haydarov “Oila psixologiyasi” o‘quv qo‘l. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun. 2008 y. “Sharq” nashriyoti.
2. Ijtimoiy psixologiya. V.Karimova 2007-B. 100.
3. Golubeva E. V. Ota-onalar va bolalar munosabatlari turlarining diagnostikasi // Rossiya “Vestnik” jurnali. - 2009. - T. 6. - S. 25b